

Попередні результати I етапу дослідження будівельних матеріалів підвального приміщення Трапезної Національного заповідника «Софія Київська»

У 2021 році в підвальному приміщенні Трапезної церкви Національного заповідника «Софії Київської» було розпочато комплексні ремонтно-реставраційні роботи. Археологічні розкопки відбувалися під керівництвом старшого наукового співробітника Бобровського Т. А. (рис. 1). Для вивчення будівельних матеріалів підвалу було залучено співробітників сектору моніторингу науково-дослідного відділу охорони пам'яток архітектури – провідного наукового співробітника кандидата хімічних наук Гуцуляка Р. Б. і провідного інженера петрографа Шевченко Н. О. (рис. 2).

Проведення археологічних досліджень у підвалі Трапезної

Дослідження вологості конструкцій канд. хім. наук пров. наук співроб. Романом Гуцуляком

Мета цієї роботи: виявлення техніко-технологічних особливостей будівельних матеріалів підвалу та історична періодизація мурувань за хронологічними періодами (будівельна періодизація).

На I етапі впродовж 2023–2024 рр. для збору інформації щодо характеру конструктивних одиниць споруди – підлоги, підмурків, цоколю, стін, склепіння, віконних та дверних прорізів, особливостей мурувань та оздоблення поверхні стін та склепіння, було проведено натурне обстеження.

У процесі обстеження ми визначали техніко-технологічні прийоми будівництва та застосовані матеріали, оцінювали стан їхньої збереженості: фіксували ділянки переробок, доробок, локальних ремонтів, реставрацій тощо. На підставі здобутої інформації визначали місця відбору зразків, складали схеми та відбирали проби будівельних матеріалів для лабораторного дослідження. Ретельну фотофіксацію всіх етапів обстеження було здійснено для більш точної фіксації місць відбору, складання розгорток та можливості візуального зіставлення зразків із реальними ділянками мурувань.

Відібрані зразки будівельних матеріалів вивчали із застосуванням такого комплексу методів: стереоскопічної мікроскопії у відбитому світлі за допомогою стереоскопічного мікроскопа МБС-9 – для попереднього визначення текстурно-структурних особливостей та компонентного складу матеріалів; метод мікрохімічного аналізу для визначення елементного складу (аніонів, катіонів) речовин; поляризаційної мікроскопії, зокрема, методу мінерало-петрографічного аналізу з виготовленням шліфів (тонких зрізів) – для вивчення оптичних властивостей складових у прохідному поляризованому світлі за допомогою поляризаційного мікроскопа ПОЛАМ – Л-213. Для уточнення складу та співвідношення компонентів в окремих зразках досліджували нерозчинний залишок. Мікроскопічне дослідження супроводжувала фотофіксація результатів на макро- і на мікрорівнях.

У ході мікроскопічного дослідження були встановлені такі характеристики матеріалів: морфологія, кількісне співвідношення компонентів, мінеральний склад, структурно-текстурні особливості. Під час визначення кількісного вмісту компонентів в розчинах ми розглядали головні показники: а) кількість складових в'язучого (глина: вапно) у відсотках, приймаючи в'язуче за 100 %; б) співвідношення в'язучого до заповнювача в частинах; в) співвідношення усіх складових розчину в частинах (глина × вапно × пісок); г) співвідношення компонентів заповнювача (пісок відсортований, пісок яружний, природна домішка чи спеціально доданий, уламки кераміки, вугілля) у відсотках, приймаючи заповнювач за 100 %.

За результатами натурного обстеження було встановлено, що покриття підлоги підвалу у процесі ремонтно-реставраційних робіт було видалено. Його колишній рівень відбиває пасок, який простежується вздовж периметра всіх стін на висоті приблизно 0,6 м від поверхні матеріка. Від конструкцій первинної підлоги залишилися лише дерев'яні лежні. Стрічкові фундаменти стін складаються з природного бутового каменю різного розміру неправильної форми із «рваними» краями. Поверхню фундаментів вирівняно цеглою, покладеною зверху в 2-4 ряди.

Кладка стін та циліндричного склепіння – цегляна, виконана в 1,5 цеглини з перев'язкою. До проведення сучасних ремонтно-реставраційних заходів її поверхню було вкрито тиньком та пофарбовано фарбою білого кольору. На початку робіт тиньк було видалено.

У стінах підвалу Трапезної є шість вхідних прорізів: два з них, з арковими перекриттями та склепінчастими сходами, функціонували як входи до підвалу, чотири – слугували ходами до підземних галерей.

Обабіч Північного підземного ходу наявні два однакові за формою та розміром віконні прорізи, перекриті арками півциркульного абрису.

Стіновий матеріал фундаментів представлений сірим гранітом.

Мурування стін і склепіння складаються з брускової цегли ручної формовки. Нижні ряди над бутовим фундаментом північної стіни представлені цеглою «пальцівкою». Стіновим матеріалом більшості площин цегляного мурування стін та склепіння є брускова цегла ручного

виготовлення. Локальні ділянки, закладки віконних прорізів та північного підземного ходу, мурування сходинок південного входу, виконано з брускової цегли механічного способу виготовлення в умовах виробництва.

Стіновим матеріалом відкосних кутів порталу північного прорізу є лекальна цегла, або ймовірна її обробка методом підтесування брускової цегли.

Вивчення зразків будівельних розчинів дало змогу встановити головні технологічні схеми рецептур: I варіант – з двокомпонентним в'язучим глиняно-вапняного складу; II варіант – з однокомпонентним в'язучим вапняного складу.

У розчинах I варіанту заповнювач представлений кількома спеціальними домішками у вигляді піску, подрібненої цегли, уламків вугілля, іноді щепою.

У розчинах II варіанту головним компонентом заповнювача є пісок, іноді наявна домішка подрібненої цегли.

У межах кожного з варіантів зразки відрізняються якістю перемішування, кількісним співвідношенням компонентів та фракційним складом уламків заповнювача. За збіжністю визначених характеристик зразки розчинів було попередньо систематизовано за групами, однак, досі без хронологічної прив'язки до конкретного історичного періоду.

Наявність залишків колишніх структурних елементів підвалу, наприклад, порталу біля Південного входу, конструкцій типу лопатки чи контрфорса біля східної стіни, закладка підземних галерей та віконних прорізів, наявність у муруванні стін різних ділянок із неоднорідною за кольором, фактурою, формою та розміром цегли, виготовленої, вірогідно, в різні часи й різними способами, відмінність технік перев'язки тощо свідчать про певні перебудови, ремонти та реставраційні заходи, яких зазнала споруда в період свого побутування в різні історичні періоди. Наявність локальних ділянок мурувань із цеглою, що з поверхні набула чорного кольору від кіптяви, наявність серед цегли поодиноких включень плінфи може свідчити про повторне використання більш ранніх будівельних матеріалів, можливо, після часткової руйнації мурувань склепіння чи стін у процесі пожежі, глобальних ремонтів чи перебудов.

З метою встановлення історичної періодизації мурувань на II етапі у 2025 р. продовжується вивчення історичних джерел щодо розвитку історичних будівельних технологій на території України, триває пошук аналогів. Для остаточної систематизації матеріалів та їхньої хронологічної прив'язки відібрано контрольні зразки будівельних розчинів. Історична періодизація матеріалів дасть змогу досягти мети дослідження: визначити ділянки мурувань різних хронологічних періодів та на підставі об'єктивних даних скласти розгортки стін із топографією їх розподілу за структурними елементами споруди.